

**ROTA MODERNA: ESTUDO E
(RE)CONHECIMENTO DAS EDIFICAÇÕES
PRESENTES NA AV. FREI SERAFIM**

Ana Gabriela Sousa Miranda

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho – IC, Pós Graduada em Master Design de Interiores no Centro Universitário UNINOVAFAPI.

Rua Mundinho Ferraz, 4271, Condomínio Park Riviera, BI 05, Apto. 102.

Morada do Sol, Teresina-PI.

anagabriela.sousa.miranda@gmail.com

Neuza Brito de Arêa Leão Melo

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho – ICF e Mestre em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí – UFPI

Avenida Marechal Castelo Branco nº 330, apto. 702, Frei Serafim, Teresina - PI

neuzabalmelo@globo.com

Rota Moderna: estudo e (re)conhecimento das edificações presentes na Av. Frei Serafim

Resumo

O presente trabalho busca desenvolver o (re)conhecimento da Arquitetura Moderna presente no entorno da Avenida Frei Serafim em Teresina – PI, através do estudo e das perspectivas de preservação dessa área representativa do sítio histórico local. A pesquisa aborda as edificações construídas entre as décadas de 1940 e 1960, período que ocorreu a disseminação do Movimento Moderno nas construções da área em análise. O objetivo é criar uma “Rota Moderna”, delimitada a partir da análise das edificações naquele espaço. Pretende-se entender as características relevantes dessa produção à luz do contexto político, econômico, social e cultural, bem como a partir das influências sofridas de outros locais e, também, de diversos profissionais da época. Para tanto, serão necessárias pesquisa bibliográfica, para o entendimento do contexto histórico e cultural e dos diversos aspectos que envolvem o Modernismo, desde a esfera mundial até a local, teresinense. Ocorrerá a pesquisa de campo para a execução de levantamentos, como o métrico e o iconográfico, afim de, analisar fachada, programa, materiais, técnicas construtivas e estado de conservação. O estudo pretende assim, através da disseminação do conhecimento, ampliar a consciência acerca da preservação e a possibilidade de fruição desse espaço tão significativo para a cidade.

Palavras - Chaves: Arquitetura. Modernismo. Frei Serafim.

Abstract

This study aims to develop (re)knowledge of modern architecture present in the surroundings of Frei Serafim Avenue in Teresina (PI), through the study and preservation prospects of the representative area of the local historic site. The research addresses the buildings built between the 1940s and 1960 period was the spread of the Modern Movement in the buildings of the area in question. The goal is to create a "Modern Route," defined from the analysis of the buildings in that space. It is intended to understand the relevant characteristics of this production in the light of political, economic, social and cultural context, as well as from the influences suffered from other sites and also various professionals at the time. Therefore, bibliographic research will be needed to understand the historical and cultural context and the various aspects involve Modernism, from the global level to the local, Teresina. There will field research for the implementation of surveys as the metric and iconographic, in order to analyze facade, program, materials, construction techniques and conservation status. The study will thus through the dissemination of knowledge, raise awareness about the preservation and enjoyment of the possibility that such a significant space for the city.

Keywords: Architecture. Modernism. Frei Serafim.

Rota Moderna: estudo e (re)conhecimento das edificações presentes na Av. Frei Serafim

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tratou do estudo e (re)conhecimento das edificações presentes no entorno da Avenida Frei Serafim, uma das vias mais importantes da capital do Piauí. O tema abordado é a História da Arquitetura, com foco na Arquitetura Moderna produzida em Teresina. Buscou-se analisar as edificações localizadas no entorno da Avenida por se entender que esse espaço é dotado de relevância histórica, arquitetônica e cultural, sendo, portanto, verdadeiro campo de pesquisa para as mais variadas disciplinas. O trabalho procurou analisar qual a época ou período em que cada edificação foi construída e também, quais as características marcantes da Arquitetura Moderna presente nesse acervo. Subsidiando a análise arquitetônica, faz-se necessário o estudo sobre o contexto em que cada edificação foi inserida, considerando aspectos econômicos, sociais, históricos, políticos e culturais.

Entende-se que a palavra “moderna”, esteja diretamente ligada ao novo, ao recente e atual, porém, quando se faz referência à Arquitetura Moderna, há a necessidade de cautela, visto que é uma arquitetura considerada recente por alguns, mas que já ultrapassa cerca de sessenta anos de existência. Algumas edificações, independentemente do estilo e da época em que foram erguidas, necessitam de conservação e de preservação, e esse é outro aspecto importante deste trabalho, buscar desenvolver na sociedade o hábito de reconhecer que muitas edificações da Arquitetura Moderna também são importantes para a construção da história arquitetônica de Teresina, apesar de fazerem parte de um passado “recente”.

Desse modo, o foco do trabalho é analisar as edificações modernas erguidas no entorno da Avenida Frei Serafim entre as décadas de 1940 a 1980, e ainda, criar um circuito que contribua para o desenvolvimento e reconhecimento da Arquitetura Moderna piauiense por parte da sociedade teresinense e das demais pessoas que venham a usufruir desses bens.

O recorte espacial desse estudo é o Sítio Histórico¹ teresinense, escolhido por conter diversos representantes da Arquitetura Modernista e, assim, revelar grandes talentos daquela época. Teresina passa por crescimento constante, e apesar de contar com alguns estudos realizados sobre Arquitetura Moderna, ainda assim são necessárias mais pesquisas, pois a catalogação ainda é insuficiente, visto que muitas

¹ Sítio Histórico: é o local das primeiras manifestações, das primeiras intervenções humanas; espaço criado e transformado pela atividade humana, ao longo do tempo e da história. (MELO, N., 2012, p.21)

edificações estão perdendo suas características importantes e sendo destruídas constantemente a fim de abrigar novos empreendimentos. O recorte espacial engloba as edificações modernas existentes no entorno da Avenida Frei Serafim.

No Brasil, o primeiro momento em que se viu falar do Modernismo foi em meados da década de 1920, com a Semana de Arte Moderna², que aconteceu na cidade de São Paulo, em fevereiro de 1922, e que contou com a participação de artistas paulistanos e cariocas. Contudo, foi por meio da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, entre as décadas de 1930 a 1950, que a tendência Modernista eclodiu na arquitetura nacional. No Nordeste brasileiro, o Modernismo teve início na década de 1930, na cidade de Recife, mas só consolidou-se em meados dos anos de 1950 e, a partir daí, difundiu-se pelas demais capitais nordestinas (BRUAND, 2008).

No Piauí, na capital Teresina, a Arquitetura Moderna iniciou-se em meados de 1940, com a construção das primeiras edificações, mas foi somente na década de 1960, que a Arquitetura Moderna difundiu-se, com a implantação de vários edifícios modernos, cujas plantas vieram do Rio de Janeiro, e ainda, com a chegada de arquitetos de outros estados que se instalaram na cidade. Dentre os precursores modernistas na capital piauiense destaca-se o arquiteto Anísio Medeiros. Piauiense, formado pela escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, foi responsável por obras que até hoje são importantes quando se trata de Arquitetura Moderna na cidade de Teresina e no estado do Piauí, como a residência do Dr. Zenon Rocha, e o Igará Clube em Parnaíba (MELO, A., 2010).

É relevante ressaltar a importância que a História da Arquitetura tem para as diversas áreas da sociedade, pois através do seu estudo é possível entender melhor as formas de construir do passado, a cultura, as diversidades e necessidades. A História da Arquitetura engloba uma série de características pertinentes que são válidas para o conhecimento da história de um povo e para a memória de futuras gerações.

DESENVOLVIMENTO

A arquitetura é imprescindível na concepção de uma cidade, pois é por meio dela, de seus elementos, que o espaço começa a adquirir forma. Através das edificações é possível identificar as várias etapas percorridas de um povo. Essa constatação pode ser feita com base na arquitetura desenvolvida em algumas regiões do País, e que se tornaram referências históricas da arquitetura (MELO, N., 2012).

² Semana de Arte Moderna: foi um evento de artes que aconteceu na cidade de São Paulo, no ano de 1922 com o intuito de inovar o contexto artístico e cultural urbano, tanto na literatura, quanto nas artes plásticas, arquitetura e música. Teve como idealizadores Oswald e Mario de Andrade, Anita Malfatti, dentre outros. (BRUAND, 2002).

Dentro das cidades, existem áreas que, por conterem edificações importantes para a concepção de uma sociedade, por terem sido os espaços das primeiras manifestações, por serem locais de acontecimentos políticos, das primeiras demarcações, que por carregarem aspectos críticos da história, possuem maior relevância em relação às demais áreas da cidade. Tais espaços são conhecidos como Sítios Históricos. Neles, concentram-se testemunhos do fazer cultural da cidade em suas diversas manifestações. O sítio histórico urbano "... deve ser entendido em seu espaço operacional de área crítica, e não por oposição a espaços não históricos da cidade, já que toda cidade é um organismo histórico..." (CARTA DE PETRÓPOLIS, 1987).

Tais espaços constituem importantes registros da política, da história, e da economia locais, além de diversas manifestações culturais. A combinação de "Ambiente Natural", "Ambiente Construído" e a "Vivência das Pessoas", é o que constitui a formação dos Sítios Históricos (CARTA DE PETRÓPOLIS, 1987). Entretanto, mesmo com tamanha importância, percebe-se que esses locais estão se tornando áreas de degradação, abandono, e redutos de marginalização em muitas cidades. Por outro lado, em outras localizações mundiais e até nacionais, a integração da sociedade com os sítios são de extremo cuidado e admiração, pois são espaços que compreendem uma parte importante para a cidade e para os cidadãos que nela residem.

Entende-se que, inicialmente, nesses locais, exista um sentimento de pertencimento, fruto do reconhecimento e da valorização. Mais uma vez, pode-se ressaltar a importância dessa pesquisa, que busca a apropriação, por parte de quem vive Teresina, e até de quem está de passagem.

Os imóveis são importantes fontes de pesquisas, ajudam na descoberta de uma sociedade. É possível usar a Arquitetura e catalogar os aspectos formais e materiais que permeiam esses bens. O estudo da História da Arquitetura e o entendimento sobre esses bens proporcionam informações que ajudam a entender os vários momentos e transformações sofridas nos espaços. Pesquisas como essa proposta, ajudam os novos profissionais, enriquecendo seu vocabulário, dotando-os de conhecimentos.

O termo "moderno" faz associação a tudo aquilo que é novo e de última geração, atual, recente. Segundo Sousa (2013) moderno pode ser entendido como tudo que está à frente do seu tempo. Portanto, é um termo que pode ser amplamente utilizado, e em qualquer período, mas foi amplamente empregado nas primeiras décadas do séc. XX para nomear uma nova proposta para a Arquitetura. À época, buscava-se uma produção mais limpa, desprovida de ornamentos, voltada para o

social, para a praticidade e economia, diferente da Arquitetura Eclética que vinha sendo erguida. Essa concepção foi representativa de um desejo há muito buscado pelos profissionais, o de se desapegar do Historicismo, que extrapolou o campo da Arquitetura e permeou por todas as Artes. Na realidade, tem início com a Pintura, ainda nas vanguardas, e, a partir daí, é difundido em todos os outros campos. Não era apenas uma questão de gosto, mas um pensamento baseado em argumentos sociais, econômicos, políticos. Assim, esse momento ficou conhecido como “Modernismo”.

Diante do exposto, percebe-se a importância que os sítios históricos apresentam para as comunidades. São necessárias diferentes condutas para uma melhor conscientização da preservação desses bens. Além do que, os conceitos utilizados nesta pesquisa servem de embasamento para a melhor compreensão da construção histórica que será elaborada no decorrer desta pesquisa. Faz-se necessário também o entendimento de outras obras já concluídas, que servirão de base para a concepção deste trabalho e o estudo aprofundado nas questões históricas que margeiam o objeto de estudo.

Rota Arquitetônica

Na busca pelo entendimento, pelo (re)conhecimento da Arquitetura Moderna teresinense, e com isso, uma maior valorização desse acervo local, para que a comunidade e ainda aqueles que estão de passagem possam usufruir desse patrimônio arquitetônico, histórico e cultural é que propõe-se, associado a pesquisa teórica, criar um circuito, uma rota, na grande Avenida Frei Serafim.

A criação do circuito no centro de Teresina é interessante por ser o local que concentra o maior número de edificações históricas, e por ser o espaço em que a cidade nasceu e desenvolveu-se. Assim, o circuito passará pela Av. Frei Serafim, devido sua importância urbanística, histórica, e sua representatividade para a comunidade. Uma das principais avenidas da cidade de Teresina é a Avenida Frei Serafim. Que abriga um importante acervo histórico e arquitetônico e faz parte do dia a dia dos teresinenses. A Avenida teve seu surgimento em meados de 1874, quase que paralelamente à construção da Igreja São Benedito. Elas possuem as mesmas raízes e são importantes na concepção histórica da cidade.

Para a construção do templo em homenagem a São Benedito foram necessários dozes anos de trabalho árduo e intenso. Com isso, foi aberta uma estrada natural nos fundos do terreno onde seria construída a igreja, por onde eram transportados os materiais para a construção do templo. Este percurso surgiu paralelo à Rua Álvaro Mendes, caminho utilizado para fazer ligação entre a cidade e as áreas

de sítios e fazendas. Entretanto, devido as constantes enchentes que se formavam neste local, os fiéis passaram a utilizar outra rota, surgindo assim, a Av. Frei Serafim (MONTEIRO, 1998).

É partir do século XX, que a Av. Frei Serafim configura-se como um eixo de expansão da cidade, em consequência do fortalecimento da atividade comercial, decorrente da exportação de produtos de origem extrativa e da navegação do rio Parnaíba. É nesse período que a avenida torna-se uma área nobre da cidade de Teresina, onde as famílias mais prósperas passam a instalar suas residências. Os casarões ecléticos que ainda permanecem ao longo da avenida são testemunhas deste período de desenvolvimento (MELO, A., 2002, p.57).

Depois de classificar e agrupar em tipologias as edificações erguidas no período Modernista em Teresina, construídas no entorno da Avenida Frei Serafim, observou-se que alguns desses edifícios, não deveriam compor a rota cultural aqui proposta. Essa seleção ocorreu devido ao fato de que vários desses bens não possuem tanta “vivacidade” arquitetônica, ou seja, não é possível uma visualização concreta das principais características da Arquitetura Moderna; ou então, porque ao longo do tempo essas características se perderam, em função de novos usos e de novas formas de demonstrar essas novas funções.

Para a concretização desse estudo, foi utilizada uma metodologia onde o acervo encontrado foi classificado e agrupado em tipologias de acordo com as principais características arquitetônicas presentes nas edificações. As seguintes tipologias adotadas nessa pesquisa são: 1-Art Déco; 2-Introdução ao Modernismo; 3-Modernismo; e 4-Transição para a Contemporaneidade. A segunda tipologia, que traz o termo “introdução” engloba as edificações que trazem características tanto do Eclétismo como da Arquitetura Tradicional, mas já com alguns traços da Arquitetura Moderna. O Art Déco também se enquadra nesse momento de transição, mas já é reconhecido como um estilo próprio e comum à época e por isso encontra-se destacado. O que se chamou de “moderno” foi a tipologia cujos exemplares carregam a maior quantidade de características da Arquitetura Moderna. Por fim, a última tipologia adotada, engloba edificações que também remetem a um momento de transição, mas, dessa vez, para a contemporaneidade, ou seja, os materiais e as linhas adotadas já ultrapassam os comuns à época do Modernismo.

O critério para a ordem de o circuito dar-se pelo melhor acesso ao usuário, que escolherá qual o trajeto mais adequado a ser feito: a pé; fazendo uso do

transporte coletivo como o ônibus; ou ainda, transporte particular, como o carro ou motocicleta. Para as três propostas de acesso, foram selecionadas edificações que traduzam a Arquitetura Moderna Piauiense, que passem para o visitante, ou mesmo para a comunidade teresinense, a ideia dessa produção arquitetônica, tão relevante e tão difundida em todo o País.

O circuito seguirá pelo corredor da Avenida Frei Serafim, até o limite da Avenida Miguel Rosa. Por se entender que esta é uma importante fonte de ligação entre o passado e o presente da vida dos teresinenses, além de interligar as zonas sul e leste da cidade. As mudanças ocorridas nas edificações ao longo dos anos serão vistas pelos expectadores, através de totens, com fotos em ordem cronológica, que mostrarão como a edificação mudou com o tempo. Através desse artifício, as pessoas perceberão que é importante a mudança, mas de maneira gradativa, mantendo as características originais. Nesse contexto, foram escolhidas edificações que enquadram-se nas tipologias estudadas na presente pesquisa.

Assim, a primeira edificação moderna reconhecida na Avenida Frei Serafim é o atual prédio da “Clínica Prontomed Infantil” (Figuras 01 e 02). Anos atrás, esse imóvel teve uso residencial, um verdadeiro exemplar da Arquitetura Moderna. Atualmente, a edificação encontra-se bastante descaracterizada (Figuras 03 e 04), sendo quase impossível imaginar como a mesma era anos atrás. Sabe-se que a contemporaneidade é importante, pois conforme o crescimento das cidades, mudanças vão acontecendo, e isso atinge principalmente o cenário arquitetônico. Entretanto, o intuito de incluir esta edificação no circuito, é desenvolver na sociedade, a ideia de que o novo é necessário, mas manter as características originais de uma edificação, também é importante, assim, a história da Arquitetura de um modo geral é preservada. Mesmo descaracterizada, a edificação foi incluída na tipologia Moderna, pelo uso de pilares inclinados e da platibanda escondendo o telhado.

Figura 01 – Percurso

Fonte: Mapas de Teresina 2009 (Adaptado por Ana Gabriela, 2016).

Legenda

— Área de Análise

Figura 02– Edifício SOS Educação Profissional

Fonte: [hptt://www.google.com/maps](http://www.google.com/maps) (Adaptado de Ana Gabriela, 2016).

Figura 03- Prontomed Infantil, 1998.

Fonte: Inventário de Proteção do Acervo Cultural do Piauí, 1998 (Adaptado de Ana Gabriela).

Figura 04- Prontomed Infantil, 2014.

Fonte: [hptt://www.humanasaude.com.br](http://www.humanasaude.com.br)

A segunda edificação com características modernas que entrou no circuito é o atual prédio do “SOS Educação Profissional” (Figura 06), que teve função inicial de residência, mas que há bastante tempo deixou de exercê-la, pois anos atrás foi uma clínica (Figura 07).

Figura 06 – Edifício SOS Educação Profissional

Fonte: [hptt://www.google.com/maps](http://www.google.com/maps) (Adaptado por Ana Gabriela).

Figura 07- SOS Educação Profissional

Fonte: Elaborado pela autora.

As características modernas da edificação, como os pilares esbeltos, o uso de venezianas em madeira para facilitar a entrada de ventilação no ambiente, e o painel, foram camufladas e pouco pode-se percebê-las devido intensas mudanças ocorridas com o tempo, pelo o uso de platibandas e letreiros para propaganda.

A edificação onde atualmente funciona o Colégio Gilberto Campelo foi a terceira edificação do circuito na Avenida Frei Serafim (Figuras 08 e 09) anos atrás teve função de residência, e tomada pelos grandes avanços ocorridos na área, ocasionados pela crescente especulação imobiliária, a edificação sofreu alterações para acomodar usos posteriores. Ainda assim, contém características da Arquitetura Moderna visíveis pelo uso dos cobogós, das venezianas em madeira, da platibanda, telhado inclinado ou telhado “borboleta” e dos pilares esbeltos, sendo uma das mais conservadas dentro do circuito da Av. Frei Serafim.

Figura 09 – Colégio Gilberto Campelo

Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 10 – Colégio Gilberto Campelo

Fonte: <http://www.google.com/maps> (Adaptado por Ana Gabriela).

A quarta edificação do circuito da Av. Frei Serafim, foi o Hospital Getúlio Vargas (Figuras 11 e 12). Construído para substituição da Santa Casa de Misericórdia, que funcionava como hospital base desde 1852. Inaugurado no ano de 1941, sob o então governo de Leônidas Melo, o HGV (Figura 13), como é popularmente conhecido, quando começou seus atendimentos atendia todo o meio Norte brasileiro.

A edificação enquadra-se na tipologia *Art Decó*, seguindo a Arquitetura Tradicional imposta pelo presidente Getúlio Vargas, onde edificações institucionais deveriam ter esse estilo. As características ainda são visíveis pela extensão da sua fachada, através da ausência de ornamentos, das linhas simples, da fachada limpa.

O hospital é considerado por muitos como referência na saúde em todo o Norte- Nordeste, por atender principalmente pacientes vindos do interior do estado e do Maranhão. Ao longo dos seus setenta e três anos de existência, o HGV sofreu diversas mudanças internas, oriundas dos constantes processos ocorridos com o crescimento da cidade e da população em geral. Novas salas tiveram que ser abertas, para comportar equipamentos novos e modernos, e comportar o surgimento de novas especialidades; além da abertura de novos leitos.

Figura 11- Hospital Getúlio Vargas

Fonte: <http://www.google.com/maps> (Adaptado por Ana Gabriela).

Figura 12- Hospital Getúlio Vargas

Fonte: <http://www.skyscrapercity.com>

A última edificação desse circuito será o prédio do Departamento de Estradas e Rodagens do Piauí (DER) (Figuras 13 e 14), localizado no cruzamento das Avenidas Frei Serafim e Miguel Rosa. Foi construído no ano de 1958, pelo arquiteto Maurício Sued. Segundo Melo, A. (2010) o DER foi uma das primeiras edificações institucionais com características modernas na cidade de Teresina.

As características modernas do edifício são visíveis através de volumes puros, linhas retas; fachadas limpas e sem adornos; uso de pilotis; elementos vazados conhecidos como cobogós (Figura 15); panos de vidro e pastilhas. A planta baixa (Figura 16) da edificação, referente ao pavimento térreo, é toda modulada, característica marcante da Arquitetura Moderna, com o vão sobre pilotis, deixando livre essa área do edifício. Os demais pavimentos são semelhantes. Seguindo as premissas da Arquitetura Moderna, de que a função é essencial para a edificação, o prédio do DER, também enquadra-se nesse modelo, perceptível pelas mudanças das plantas baixas, em que o térreo difere-se dos demais pavimentos, pois é o local de chegada, onde está a recepção; balcão de informações, dentre outros. Nesse edifício os demais pavimentos são destinados a uso de escritórios.

Figura 13 - DER-PI

Fonte: <http://www.google.com/maps> (Adaptado por Ana Gabriela).

Figura 14 - DER – Fachada Principal

Fonte: Documentos de Arquitetura Moderna no Piauí, 2010.

Com o intuito de facilitar a compreensão dos expectadores sobre o conteúdo da Rota Moderna, foi que pensou-se na criação de um “toten” (Figura 14). Que foi uma forma de indicar os caminhos percorridos no circuito, e também, um modo diferente de aprender acerca de Arquitetura de um modo geral. Tem em seu conteúdo informações sobre a edificação, o estilo arquitetônico ou tipologia em que a mesma se enquadra. Houve a possibilidade de eleger um símbolo, que pôde estar presente nos totens e em outras partes do percurso direcionando o expectador. Essa dinâmica permitiu o esclarecimento e a compreensão sobre o bem e sobre a importância de sua conservação e proteção.

Os totens estarão localizados próximos às fachadas das edificações. De modo que seja perceptível ao expectador, sem interferir na visualização do bem. É algo simples, com formas e cores que não vão concorrer com a arquitetura. Além do que, o suporte que trouxe as informações mostrou as mudanças ocorridas nas edificações ao longo dos anos, o que de certo modo, ajudou a entender as consequências e mudanças decorrentes do avanço tecnológico, econômico e cultural de um modo geral.

Figura 16 - Toten

Fonte: <http://www.googleimagens.com> (Adaptado por Ana Gabriela, 2014)

CONCLUSÃO

Através desse estudo, percebeu-se o quão “diluído” e espalhado é a Arquitetura Moderna na cidade de Teresina. Sua concepção aconteceu de modo distinto, não incorporando todas as classes sociais de uma única vez. Além do que, com o crescimento da cidade na zona central, os lotes tornaram-se escassos e caros, levando a população a morar em zonas até então distantes, como a Zona Leste, por exemplo. E com isto, a “dispersão” da Arquitetura Moderna na capital.

Por ser uma arquitetura que pareça recente, estando camuflada entre as edificações atuais, as pessoas não a consideram tão importante e, com isso, os bens passam a ser mais vulneráveis às degradações e mudanças constantes. Isso foi perceptível nas edificações modernas do corredor da Avenida Frei Serafim que hoje tornaram-se irreconhecíveis, pois perderam as características que a tornariam de fato, um exemplar da Arquitetura Moderna. Estas edificações, já apresentam traços da Arquitetura Contemporânea. Percebeu-se nesse espaço, que as edificações ecléticas sofreram menores mudanças que a Arquitetura Moderna, por isso, reforça-se a necessidade do re(conhecimento) dessa Arquitetura.

É perceptível que ainda pouco se conhece sobre a Arquitetura Moderna teresinense, mas é por meio de experiências como estas que pretende-se agregar conhecimentos em outros campos, a partir dos conhecimentos adquiridos no decorrer desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Artur Sampaio. **Arquitetura Residencial Modernista: A Influência da Escola Carioca nos projetos de Anísio Medeiros em Teresina**. 2005. 129f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Nacional de Brasília, Brasília, 2005.

ARAÚJO, Maria Mafalda Balduino de Teresina, imagens e memórias. In: PINHEIRO, Áurea da Paz; NASCIMENTO, Francisco Alcides do. **Cidade História e Memória: Teresina 150 anos**. Teresina: EDUFPI, 2004. p. 29-34.

BENEVOLO, L. **História da Arquitetura Moderna**. 4ª Ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2012.

BURDEN, E. **Dicionário Ilustrado de arquitetura**. 2ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. 4ª Ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003.

CADDAH, Yasmine Ibiapina; DINIZ, Andreza Galindo. Elementos da Influência Árabe na Arquitetura de Teresina. In: **História da Arte e da Arquitetura no Piauí**. Instituto Camillo Filho. Teresina: 2005. p. 29-50.

CHAVES, Monsenhor. **Monsenhor Chaves, Obra Completa**. Teresina: Fundação Cultural Monsenhor Chaves, 1998.

CARTA DE PETRÓPOLIS, 1987 - Documento conclusivo do 1º Seminário Brasileiro para a Preservação e Revitalização de Centros Históricos. Disponível em: < http://www.icomos.org.br/cartas/Carta_de_Petropolis_1987.pdf >; Acesso em: 17 de outubro de 2014.

Dossiê de Proteção - RELATÓRIO FINAL, 2008. Volume IV.

<http://kakiafonso.blogspot.com.br/2009/06/casa-zenon-rocha-teresina-1952.htm>

<http://grupoamigosdopatrimonio.tumblr.com/13/11/2014>

<http://www.piaui.pi.gov.br/fotos/jornalismo/galeria/482#4> 19/11/2014

<http://www.meionorte.com/blogs/josefortes/historia-do-comercio-de-teresina-no-desenvolvimento-do-piaui-por-marta-tajra-290959>

LYNCH, Kevin. **A Imagem da Cidade**. 1ª Ed. São Paulo: Editora Martins Fortes, 2006.

MELO, Alcília; NEGREIROS, Ana Rosa. **Documentos de Arquitetura Moderna no Piauí**. Teresina: Halley Gráfica e Editora 2010.

MELO, Alcília. **Teresina 150 anos: Da origem à contemporaneidade**. Teresina: Halley Gráfica e Editora 2002.

MELO, Neuza Brito de Arêa Leão. **O Ecletismo Parnaibano: Hibridismo e tradução cultural na paisagem da cidade na primeira metade do século XX**. Teresina: EDUFPI, 2012.

MONTANER, Joseph Maria. **Depois do Movimento Moderno: Arquitetura da segunda metade do século XX**. 3ª Ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1990-1990**. 2.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.

SOUSA, Anik de Assunção Oliveira. **A Arquitetura Moderna em Parnaíba: um olhar sobre os anos de 1930 a 1980**. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Teresina, Instituto Camillo Filho, 2013.